

KUZATAYOTGAN INSON FALSAFASI

Ubaydullayeva Gulruh G'ayratovna

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: gul1888@mail.ru

ORCID 0009-0004-2402-8945

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15727682>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Xurshid Do'stmuhammadning "Quza" qissasi misolida inson falsafasi, xususan, insonning ichki olami, hayot va taqdir haqidagi mulohazalari tahlil etiladi. Asardagi bosh qahramonning kechinmalari orqali insonning jamiyatdagi o'rnini, xotira va qadriyatlariga bo'lgan munosabati, shuningdek, ruhiy izlanishlari falsafiy nuqtayi nazardan yoritiladi. Muallif inson tabiatidagi murakkab va ziddiyatli holatlarni obrazlar orqali chuqur ifoda etgan. Maqolada shu jihatlar tahlil qilinib, asarning falsafiy-ma'rifiy yuklamaga ega ekani asoslab beriladi.

Kalit so'z va so'z birikmalari: qissa, kuzatish, kuzatilish, psixologizm, hayot falsafasi, motiv, folklor motivlari, globallashuv.

Qissa o'zining xususiyatiga ko'ra, insonni bilish, anglash, anglatish odatini ham tark etgani yo'q. Insoniyat azal-azaldan mana shu rang-baranglikni, murakkablikni o'rganishga, uning sir-asrorlaridan voqif bo'lishga intilib kelmoqda. Adabiyotshunos olim Bahodir Karimov ta'kidlaganidek, "Badiiy asar sohibi har doim ham o'z qalbida kechayotgan tuyg'ularni, inson va borliq xususidagi hissiy qarashlarni qog'ozga to'liq ifoda eta olmaydi. Shu sabab muallifning ma'naviy dunyosi, badiiy olami matnda ifodalangan mazmunga nisbatan ancha keng bo'ladi. Tushunishdagi subyektivlik ham, tarixiylik ham, psixologizm ham ana shu jihatni inobatga oladi" [3,6]. Xurshid Do'stmuhammadning "Kuza" nomli qissasi ham adabiy-falsafiy ruhda yozilgan bo'lib, unda hayot falsafasi, insonning yashash tarzi, ko'ngilda tug'iladigan bir-biriga qarama-qarshi murakkab tuyg'ular, kuzatish va kuzatilishning og'ir yuki, nazar-e'tiborning oqibatlari haqida so'z boradi. Asarning asosiy qahramonlaridan biri Ustozning fikricha, inson hayotining boshidan oxiri nazar-e'tibordan iborat. Insoniyat doimo o'zidan boshqa kimnidir kuzatadi...

"-Hamon hamma hammaning kuzatuvida ekan, odamni odam qiladigan ham, qora yer qiladigan ham - ana shu kuzatuv, ana shu nazar-e'tibor! Yaxshilab o'ylab qaralsa, butun insoniyatning yashash tarzi yaxlit olganda kuzatish va kuzatilishdan iboratga o'xshaydi. Odam - kuzatuvchi va kuzatiluvchi maxluq." [5,464].

Inson dunyoga kelibdiki, u kimlardir tomonidan kuzatiishga mahkum. Dastavval uni chaqaloqlik paytida kuzatisha boshlashadi. Tashqi kiyofasi kimga o'xshaganligini, jaji barmoqchalarini qimirlata olishini, beg'ubor kulgularini, ilk bor aytgan so'zlarini, ilk qadamlarini, xullas, bari-barini kuzatuvchilar e'tiborida. Vaqt o'tib odamzod bir-birini o'zaro kuzatib yashashga mahkum, hayotni, yashash mazmunini, yaxshiliklarning fazilatini, xatolarning mudhish oqibatlarini bir-biridan ko'rib o'rganish uchun ham kuzatishga mahkum jonzotga aylanadi. Asar mavzusi Temur Po'latovning "G'oyibning ikkinchi safari" qissasini eslatadi. Bundan ko'rinadiki, kuzatish motivi falsafiy qissachilik uchun an'anaviy motivlardan biridir. Adib asar qahramoni Ustoz obrazini ana shunday kontrast tuyg'ular fonida tasvirlay olgan. Ustoz nazar-e'tibor, kuzatish va kuzatilish haqida o'zaro bir-biriga qarama-qarshi fikrlarini bayon qiladi. Jumladan, Ustozning shunday so'zlari bor: "nazar-

e'tiborning ming bitta mo'jizasi bor... Odamni izzat-obro'sini oshiradi, shon-shuhratini toshiradi. Martabasini, unga qo'shib davlatini ziyoda qiladi... Tarbiyalaydi, yo'lga soladi... Esdan og'diradi... yurak o'ynoqi qiladi... Maxluqqa aylantiradi, qora yerga tiqadi..." [5,463]. Kuzatilish, kimlarningdir nazar-e'tiborida bo'lish vaqt o'tgan sayin inson uchun oqriqli holatga aylanaveradi. Zero, inson tabiati, ruhi har doim ham erkka, erkinlikka tashna. Kuzatilish, yozuvchi aytganidek, nazar-e'tibor insonni toliqtirib, esdan og'diradi, qaro yerga tiqadi... Kuzatish, kuzatilish, nazar-e'tibor hammaning nazarida har xil talqin qilinadi. Qissadagi uch obraz shu jihatdan uch xil rakursda kuzatilgan. Ustoz shogirdi bo'lmish Umid nazarida birovlar nazar-e'tibori go'yo insonning yelkasini bosib turgan ulkan bir tog'. Aziz nazarida esa odamlarning qarashlari, u haqida bildirilayotgan fikrlarning qiymati ahamiyatsiz. Farhodning fikricha esa, odamlarning nigohi, ularning gap-so'zi va odamgarchilikning o'rni beqiyos.

Yozuvchining mahorati shundaki, qissadagi uchta do'st – Umid, Farhod, Azizlar timsolida uchta nuqtayi nazar, inson tiynatiga xos uch xil qarashlarni umumlashtirib, uni xalq ohzaki ijodi, motivlari bilan boyitgan. Qissada folklor motivlarida uchraydigan uch og'a-ini botirlar obraziga xos uchlik ramzlari mujassam. Uchta do'stning uch xil dunyoqarashi, uch xil yashash tarzi mavjud. "Uch og'a- ini botirlar" ertagiga monand uch do'stning fikrlash tarzi, dunyoqarashi, tasviri orqali hozirgi globallashuv davriga xos xarakter xususiyatlarni yoritib olgan.

Asardagi Ustoz obrazi yozuvchi nuqtayi nazarini ifodalashda o'ziga xos o'ringa ega. Ustoz tajriba qilib ko'rmoqchi bo'lgan kuzatilish nazariyalarini Aziz amalda o'zida his qilib ko'rgan. Asar so'ngida ruhiyatidagi bunday bezovtalikni, nega xorijda ketib qolganligining sababini kashf etgandek bo'ladi. Kuzatilishni yoqtirmagan, odamlarning gap-so'ziga parvo qilmaydigan Azizdek inson ham xorijdagi insonlar hayotini kuzatadi va kuzatganlarini do'stlari bilan suhbatlashganda so'zlab beradi. Ushbu asar haqida adabiyotshunos Shuhrat Rizayev shunday yozadi: "Kuza..." boshdan-oxir tamom majozilikka qurilgan asar Ernest Xemenguey aytmoqchi, o'ndan biri suv yuzida, qolgani suv ostida bo'ladigan muz tog'-aysberg misol tamoyil deyarli har satriga singdirilgan bu asarni ham hamdardlik, ham muallifdoshlik kayfiyati bilan mutolaa qiladi, o'quvchi.

Asarning kompozitsion qurilishi uni mutolaa qilayotgan kitobxonga bir oz qiyinchilik tug'diradi. Qissaning kompozitsion qurilishi boshqa asarlardan ancha farqlanadi. Peyzaj tasviri asarning boshidan oxiriga qadar bir-ikki qisqagina o'rinlarni hisobga olmaganda deyarli uchramaydi. Boshqa qissalardan farqli o'laroq syujet chizig'i bir tekisda kechmaydi. Shuhrat Rizayev shunday yozadi: "O'tgan asr so'nggi choragida eng mashhur intellektual o'yinlardan biri bu kubik-rubik edi. "Kuza..." qissasining kompozitsion qurilishi ana shu o'yinni eslatadi. Kubikning har xil rangdagi yassi bo'laklarini bir rangdagi butunlikka keltirish uchun necha bora aylantirib moslashtirilgandek, asardagi parchalarga bo'linib-sochilib yotgan bir butunni tiklash, ya'ni lavha, tafsilot, tasvirlar, voqea va holatlarni ongda muayyan tizimga, yaxlitlikka keltirib olish kerak bo'ladi"[9,161]. Asarda insonparvarlik, odamgarchilik ruhining mavjudligi bilan bir qatorda yakka insonning manfaatlarini ustun qo'yish, kuzatilish yukidan xalos bo'lish uchun xorijga ketgan odamning fojeiy yolg'izligi tadqiq qilingan. Shu nuqtayi nazardan kelib chiqib qaralsa, asar labirintga ham o'xshab ketadi. Yuqorida keltirilgan fikrlarni hisobga olgan holda, ushbu qissada modern yo'nalishidagi tasvirlar bor, deb aytishimiz mumkin.

Asar Ustozning vafoti va Qur'on Karim tilovati bilan yakun topadi. Ustozning vafoti asar nomlanishi bilan bog'likdek tuyuladi. Qissa "Kuza..." deb nomlangan. Bunday nomni eshitgan kitobxonga bu so'z dastlab tushunarsizdek tuyuladi. Hamma narsa ham ko'ringanidek bo'lavermaydi. Dastlab tushunarsizdek, bir oz mavhumlikni ifodalab turgan qissa nomi asar matnini o'qiganingiz sari o'z sirlarini ocha boshlaydi. Bu so'zning ma'nosini to'liq tushunib yetish uchun izohli lug'atlarni qarash zarur. Kuza(moq) so'zining bir necha ma'nolaridan biri o'zbek tilining izohli lug'atida Ketmoq, jo'namoq (biror marosim, mehmondorchilikdan so'ng)" tarzida berilgan [7,420].

Bizningcha, yozuvchi qissani nomlashda mana shu ma'noni nazarda tutgan bo'lsa kerak. Chunki, har bir inson bu dunyoga mehmon, unda shohu gado ham, olimu fozil ham, donoyu nodon ham yashab o'tadi. Faqat inson o'lchab berilgan umrni qanday yashab o'tdi-yu, vaqtni nimalarga sarf qildi, shunisi muhim. Qissamiz qahramoni Ustoz ham bu dunyoga mehmon edi. Yillar o'tib, vaqt tugab, mehmondorchilik ham o'z nihoyasiga yetdi. Ustoz ham bu dunyoni tark etdi. Tafakkurli inson uchun hayotning har lahzasi saboq. Ustoz ham hayotning har lahzasini, har onini, undagi insonlarni, ularning fikrlarini, yashash tarzini kuzatib, kuzatilishning og'ir yuki, nazar-e'tiborga tushgan insonlarning ruhiy holatlarini o'rgandi, nazariyalar yaratdi. Dunyoni kuzatganlari asosida bilishga intildi hamda o'rganganlarini shogirdlariga va kitoblariga singdirib ulgurdi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamdamov U. Ruhni uyg'otguvchi so'z (Ilmiy va publitsistik maqolalar, taqrizlar, suhbatlar). – Toshkent, Turon zamin ziyo, 2017y.
2. Ulug'ov A. Qissachiligimiz qirralari. – Toshkent, O'qituvchi, 1991y.
3. Karimov Bahodir. Abdulla Qodiriy va germenevtik tafakkur. – T.: Akademnashr, 2014y.
4. M. Xolbekov XX asr modern adabiyoti. – Toshkent, Mumtoz so'z. 2014.
5. Xurshid Do'stmuhammad. Qissalar. Kuza qissasi. – Toshkent, 2011y.
6. Xrapchenko M. B. Tvorcheskaya individualnost, pisatel i razvitiye literatury. M.: Nauka, 1975.
7. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti. O'zbek tilining izohli lug'ati. A.Madvaliyev tahriri ostida. 5 jildlik. – Toshkent, 2012.
8. Sharafiddinov O. Modernizm- jo'n hodisa emas //Ijodni anglash baxti. –T.: Sharq, 2004.
9. Shuhrat Rizayev. Yaxshi "yomon" odam yoxud yangilangan realizm. Yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad portretiga chizgilar.// Sharq yulduzi. 2011. № 3 son. – B.161.